

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI CHIROYLI YOZUVGA O'RGATISH

Kushshayeva Oysha Yazmurotovna

Buxoro viloyat Qorovulbozor tumani

3- umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang'ich xusnihatni ahamiyati va yosh o'quvchilarda yozuvning tekisligini va chiroyliligiga etibor qaratish zarurligi haqida fikrlar bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Chiroyli yozuv, namunaga qarab, nusxa ko'chirish usuli, bo'g'in.*

Aslida ta'lim-tarbiya bolaning sog'lom, har tomonlama kamol topishi, shakllanishini ta'minlaydi, unda o'qishga intilish hissini uyg'otadi, muntazam ta'lim olishga tayyorlaydi. O'quvchilarda chiroyli yozuv malakalarini hosil qilish uchun, birinchi navbatda diqqat, sezgi, idrok etish, xotira kabi psixofiziologik funksiyalar ishtirok etganligini ko'ramiz. Bu bog'lanishlar miyada mustahkamlanadi va saqlanib qoladi. Bu hol o'quvchiga idrok etgan va sezgan narsalarini xotiraga muhrlash imkonini beradi. Masalan, o'quvchilarning o'qituvchi bayon qilayotgan harflar shaklini qanday yozayotganliklarini tahlil qilib ko'raylik. Bu jarayonni uning asosiy xarakteriga ko'ra, idrok etish jarayoni deb atash mumkin. Biroq bu idrokning aniq va ravshan bo'lishi uchun o'quvchi o'z irodasini ishga soladi, diqqatini harflarning shaklini to'g'ri ifodalashga jalb qiladi.

Yozayotgan soʻz yoki gapning mazmunini tushunmasdan, harflarning shaklini bilmasdan ularni idrok etib boʻlmaydi. Yozish jarayoni koʻrish va eshitish sezgilari orqali idrok qilinadi. Idrok etilishi lozim boʻlgan materialni tartibga solish, oʻrganiladigan manba yoki uning tasvirini yaqqol koʻrsatish, bayonning yaqqol va izchil boʻlishi, sinf doskasiga hamma oʻquvchi koʻra oladigan qilib chiroyli yozish idrok etishning muvaffaqiyatli chiqishini taʼminlaydigan omillardandir.

Birinchi sinfda yozuv mashqlarini tashkil etish birmuncha murakkab boʻlib, u bir necha davrlarga boʻlinadi va bir necha xil vazifalarni oʻz ichiga oladi. Bolalar oʻqituvchining koʻrsatmasiga asosan, doskaga yozgan harf va soʻzlarni koʻrib boradilar, soʻz va boʻgʻinlarni tahlil qiladilar, nuqtachalar bilan ifodalangan harflarning ustidan boʻyaydilar. Oʻquvchilarni yozdirishga oʻrgatishdan avval toʻgʻri oʻtirish qoidalarini tushuntirib berish shart. Shu bilan birga oʻqituvchi butun dars davomida oʻquvchilarga toʻgʻri oʻtirish qoidalarini eslatib turishi lozim. Oʻquvchilarda chiroyli, aniq va toza yozishga qiziqish uygʻotish birinchi navbatda oʻqituvchiga bogʻliq. Shunday ekan, har bir oʻquvchini chiroyli yozuvga oʻrgatish, yozuv malakalarini shakllantirish biz boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining zimmasidagi yuksak vazifadir. Chunki, husnixat ham bir sanʼat aslida.

Husnixat va uni oʻqitish metodikasi pedagogik fan. Inson oʻz fikrini boshqa kishilarga ogʻzaki va yozma shaklda yetkazish mumkin. Nutqning bu shaklining oʻxshash va farqli tomonlari mavjud boʻlib ular oʻz oʻrnida afzalliklarga ega. Ogʻzaki nutq tovush chiqarib aytiladi va eshitish uchun moʻljallanadi. U kishilarning nutq jarayoni vaqtidagi aloqa vositasi boʻlib xizmat qiladi. Yozma nutq esa tosh, yogʻoch, teri, metall, qogʻoz kabilarga koʻrish asosida idrok qilinadigan doimiy belgilar orqali yozib qoʻyiladi. Yozuv kishilarning oʻzaro fikr almashishi va bilimlarning egallashning qudratli vositasi hisoblanadi. Yozma nutq

avlodlarni bir-biriga bog'laydi, uzoq saqlanadi. Yozuv tufayli kishi fikr, insoniyat qo'lga kiritgan bilimlar avloddan-avlodga yetib boradi, abadiy yashaydi.

Namunaga qarab yozish usuli. Chiroyli yozuvga o'rgatishning eng asosiy usullaridan biri harflarning shaklini namuna qilib ko'rsatish va yozdirishdir. Har bir harf namunasi doskaga barcha o'quvchilarning diqqatini jalb qilgan holda yoki ayrim o'quvchilarga daftarga alohida -alohida ko'rsatib berilishi lozim. O'quvchining vazifasi esa doskaga eslab qolgan shakllarni harf, bo'g'in , so'zlar o'z daftarlarida to'g'ri aks ettirishdir.

Nusxa ko'chirish usuli . Bu metodni harf shaklini to'g'ri tasavvur eta olmagan , yozishda daftar chiziqlaridan pastga tushib yoki chiqib ketadigan o'quvchilar uchun qo'llash mumkin. Masalan, bir o'quvchi katta A harfini yozishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, o'qituvchi ularni nuqtalar bilan ifodalab daftarga qalamda yozib ko'rsatadi, o'quvchi esa uning ustidan siyoh bilan yurgizib chiqadi. Bu usul o'quvchining shu bilim haqidagi tasavvurini kengroq shakllantiradi. Bu usulning ijobiy jihatlari bilan birga salbiy jihatlari ham bor. Bunday mashqlar faqat qo'l harakatini o'stirish uchun yordam beradi xolos. Uzoq muddat bunday usulda yozgan bolalar harflarning shaklini mustaqil yoki namunaga qarab yozishda qiynaladilar. Tassavvur orqali yozish usuli. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan usullar bilan bir qatorda , bolalarda tasavvur qilish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi. O'qituvchi doskaga yozib ko'rsatgan harf yoki bog'lanishlarni , o'quvchilarga qanday qilib yozishni , ruchkani havoda harakatini ko'rsatib, o'quvchilar tasavvur hosil qilganlaridan so'ng daftarga yozishga ruxsat etadi. Bunday mashqlar o'quvchilarning qiziqishlarini o'stiradi hamda jismoniy mashqlarini ham bajarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. G'ulomov M. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini husnixatga o'rgatish" Toshkent "O'qituvchi" 1970 -yil. G'ulomov M.
2. "Husnixat metodikasi" Toshkent "O'qituvchi" 1976
3. G'ulomov M. "Chiroyli yozuvni shakllantirish" Toshkent 2002.